

DOI: 10.15276/EJ.02.2025.10
DOI: 10.5281/zenodo.15758336
UDC: 336.743:658.14
JEL: G15, F31, M20

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА СУТНІСТЬ КРИПТОВАЛЮТИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ESSENCE OF CRYPTOCURRENCY AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Petro G. Pererva, Doctor of Economics, Professor
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine
Higher School of Labour Safety Management – WSZOP, Poland
ORCID: 0000-0002-6256-9329
Email: pgpererva@gmail.com

Yelyzaveta S. Mekhovych
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine
ORCID: 0009-0008-0550-3615
Email: yelyzaveta.mekhovych@emmb.khpi.edu.ua

Received 03.04.2025

Перерва П.Г., Мехович Є.С. Теоретико-методична сутність криптовалюти як складової економічного потенціалу підприємства. Науково-методична стаття.

У статті досліджено теоретико-методичні засади функціонування криптовалюти як інноваційного фінансового інструменту в системі економічного потенціалу підприємства. Розкрито сутність криптовалюти з позиції її ролі у формуванні фінансових ресурсів, забезпеченні платоспроможності та підвищенні конкурентоспроможності суб'єктів господарювання. Надано авторське визначення терміну «криптовалюта». Розширено критерії класифікації криптовалют. Обґрунтовано доцільність використання криптовалют у підприємницькій діяльності в умовах цифровізації економіки. Здійснено аналіз переваг і ризиків інтеграції криптовалют у фінансову стратегію підприємства, а також запропоновано методичні підходи до оцінювання їх впливу на загальний економічний потенціал. Автори пропонують практичні рекомендації щодо ефективного управління криптовалютними активами з урахуванням сучасного нормативно-правового поля та технологічних змін.

Ключові слова: криптовалюта, економічна сутність, економічний потенціал, підприємство, фінансова стратегія, цифрові активи, цифровізація

Pererva P.G., Mekhovych Ye.S. The Theoretical and Methodological Essence of Cryptocurrency as a Component of the Economic Potential of the Enterprise. Scientific and methodical article.

The article studies the theoretical and methodological foundations of the functioning of cryptocurrency as an innovative financial instrument in the system of economic potential of an enterprise. The essence of cryptocurrency is revealed from the point of view of its role in the formation of financial resources, ensuring solvency and increasing the competitiveness of business entities. The author's definition of the term "cryptocurrency" is provided. The criteria for classifying cryptocurrencies have been expanded. The expediency of using cryptocurrencies in entrepreneurial activities in the context of digitalization of the economy has been substantiated. The analysis of the advantages and risks of integrating cryptocurrencies into the financial strategy of the enterprise is carried out, as well as methodological approaches to assessing their impact on the overall economic potential are proposed. The authors offer practical recommendations for effective management of cryptocurrency assets, taking into account the current regulatory framework and technological changes.

Keywords: cryptocurrency, economic essence, economic potential, enterprise, financial strategy, digital assets, digitalization

У сучасному світі глобалізації та цифровізації економічних процесів особливу увагу привертають інноваційні фінансові інструменти, серед яких криптовалюта займає дедалі більш значуще місце. Її поява стала не лише наслідком стрімкого розвитку інформаційних технологій, але й відповіддю на потребу у децентралізованих, прозорих та ефективних засобах обміну вартості в умовах зростаючої недовіри до традиційних фінансових інститутів. Криптовалюта, як цифровий актив, створений на основі блокчейн-технологій, уже сьогодні суттєво впливає на трансформацію глобального фінансового середовища, змінює способи капіталізації бізнесу та відкриває нові можливості для фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств. Незважаючи на те, що криптовалюта початково розглядалася переважно як інструмент для приватних інвесторів або спекулятивний актив, у новітніх умовах економічного розвитку її роль значно ширша. Зокрема, підприємства починають розглядати криптовалюту як потенційний ресурс, здатний підвищити економічну стійкість, забезпечити додаткові джерела інвестування, оптимізувати фінансові потоки та сприяти інтеграції у глобальні ринки. Водночас наявна методична та наукова база ще недостатньо повно відображає специфіку впливу криптовалют на економічний потенціал підприємств, що зумовлює необхідність проведення ґрунтовних досліджень у цій площині.

Актуальність обраної теми зумовлена не тільки стрімким зростанням ринку цифрових активів, але й необхідністю комплексного осмислення теоретичних засад та розробки методичних підходів до оцінювання, інтеграції й ефективного управління криптовалютами активами в системі економічного потенціалу суб'єктів господарювання. Важливість розуміння сутнісних характеристик криптовалюти в контексті підприємницької діяльності стає критичною умовою для формування конкурентоспроможної стратегії розвитку та забезпечення довгострокової фінансової стабільності. У зв'язку з цим, у статті здійснено теоретико-методичний аналіз сутності криптовалюти як складової економічного потенціалу підприємства, з метою формування цілісного уявлення про її роль, функції та можливості інтеграції в систему управління ресурсами підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Проведений аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених теоретико-методичній сутності криптовалюти як складової економічного потенціалу підприємства, свідчить про зростаючий інтерес наукової спільноти до цієї теми. Дослідження охоплюють різні аспекти, зокрема вплив криптовалют на фінансову стабільність, інвестиційну привабливість та інноваційний розвиток підприємств. У роботі Лукач А.М. [5] досліджено роль криптовалют у сучасній фінансовій системі, зокрема їх вплив на монетарну політику та фінансову стабільність. Автори підкреслюють необхідність врахування криптовалют у формуванні фінансової політики держави та розвитку інфраструктури ринку криптовалют. У статті Стуфашина Д. [18] розглянуто можливості використання криптовалюти як інноваційного механізму фінансування в аграрному секторі України. Дослідження підкреслює потенціал криптовалют у залученні інвестицій та розвитку стратегічних напрямків підприємств. В Мерінова С.В. та Половенко Л.П. [11] аналізуються теоретичні засади функціонування криптовалюти, а також визначається її місце у звітності підприємств. Автори звертають увагу на необхідність додаткових досліджень для повного розуміння впливу криптовалют на економічні процеси. Автори роботи [15] аналізують економічний потенціал та ризики криптоактивів, а також обговорюють ключові регуляторні питання, з якими стикаються політики Європейського Союзу. Це дослідження надає цінну інформацію для формування ефективної нормативно-правової бази щодо криптовалют. У статтях Макуріна А.А. [6, 7, 9, 10] розглядається розвиток криптовалют в Україні та світі, зокрема аналізується загальний обсяг криптотранзакцій в Україні та приріст інвестицій від криптоактивів. Автор підкреслює потенціал криптовалют у стимулюванні економічного зростання.

Сучасні дослідження свідчать про значний потенціал криптовалют у підвищенні економічного потенціалу підприємств. Вони можуть служити інструментом залучення інвестицій, оптимізації фінансових потоків та стимулювання інноваційного розвитку. Однак впровадження криптовалют супроводжується ризиками, пов'язаними з регуляторною невизначеністю, волатильністю та безпекою. Тому необхідні подальші дослідження, спрямовані на розробку ефективних методичних підходів до інтеграції криптовалют у діяльність підприємств та формування відповідної нормативно-правової бази.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

У ході аналізу наукових публікацій з теми теоретико-методичної сутності криптовалюти як складової економічного потенціалу підприємства, можна виділити кілька невирішених або недостатньо досліджених аспектів, які потребують подальшого наукового осмислення. Важливим є відсутність уніфікованої методики оцінки впливу криптовалюти на економічний потенціал підприємства. Попри визнання криптовалюти як активу, що може впливати на фінансову гнучкість підприємств, досі відсутня узагальнена методологія, яка дозволяла б об'єктивно оцінювати її внесок у капіталізацію, розраховувати рентабельність криптовалютних операцій, оцінювати економічний ефект від інтеграції криптоактивів у бізнес-модель підприємства.

Більшість облікових стандартів (зокрема в Україні) не враховують специфіки криптовалют, так як відсутні чіткі положення щодо їх класифікації (запаси, фінансові інструменти, нематеріальні активи тощо), не визначені підходи до переоцінки, амортизації або визнання доходів/збитків, виникають проблеми при консолідації звітності для підприємств з міжнародною діяльністю.

Незважаючи на існуючі спроби регулювання ринку цифрових активів, відсутність стабільного законодавства, податкової системи для криптовалютних операцій, регуляторної підтримки для бізнесу, що використовує криптоактиви, створює правову невизначеність, що стримує впровадження інноваційних фінансових інструментів.

Слід також вказати на низький рівень фінансової грамотності у сфері криптовалют серед підприємців. Переважна більшість малих та середніх підприємств не мають достатніх знань щодо технічної безпеки криптовалютних транзакцій, управління ризиками, пов'язаними з волатильністю, використання децентралізованих фінансових платформ (DeFi) для бізнес-цілей. При цьому практично відсутні емпіричні дослідження щодо впливу криптовалют на операційну ефективність підприємств. Мало практичних кейсів або статистичних моделей, які демонструють реальний вплив криптовалют на скорочення транзакційних витрат, зростання інвестиційної привабливості підприємства, прискорення міжнародних розрахунків.

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичної сутності криптовалюти як елементу економічного потенціалу підприємства, визначення її функціональної ролі у формуванні фінансової стійкості та конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, а також розробка пропозицій щодо

інтеграції криптовалютних активів у систему стратегічного управління ресурсами підприємства. Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань: узагальнити існуючі наукові підходи до трактування сутності криптовалюти в економічному контексті; визначити економічну природу криптовалюти як фінансового ресурсу підприємства; систематизувати потенційні напрями використання криптовалюти в діяльності суб'єктів господарювання; проаналізувати переваги, ризики та обмеження впровадження криптовалюти у внутрішні бізнес-процеси; розробити методичні рекомендації щодо оцінки ефективності використання криптоактивів в структурі економічного потенціалу підприємства.

Методологія. Методологічною основою дослідження є системний підхід до аналізу фінансово-економічних явищ, що забезпечує комплексний розгляд криптовалюти як складової економічного потенціалу підприємства. У роботі використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: аналіз і синтез – для критичного осмислення наукових підходів до визначення сутності криптовалюти; абстрагування та узагальнення – для формулювання узагальненого теоретичного бачення криптовалюти як фінансового ресурсу; економіко-статистичний аналіз – для виявлення тенденцій розвитку криптовалютного ринку та їх впливу на підприємницьке середовище; структурно-функціональний аналіз – для ідентифікації ролі криптовалюти в структурі економічного потенціалу підприємства; методи порівняльного аналізу – для оцінки переваг і ризиків використання криптовалюти у порівнянні з традиційними фінансовими інструментами; елементи сценарного моделювання – для побудови прогнозів щодо потенційного впливу криптовалютних активів на фінансову стійкість підприємства. Застосування цих методів дозволило здійснити цілісне наукове дослідження, спрямоване на розкриття практичної значущості криптовалюти в системі ресурсного забезпечення підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження

Ідея цифрових грошей з'явилася ще в 1980-х роках. Одним із перших проєктів був DigiCash, створений Девідом Чаумом у 1989 році. Він запропонував анонімну електронну систему платежів, але вона не набула широкого поширення. Також у 1990-х роках з'явилися інші проєкти, такі як e-gold, але вони зіткнулися з регуляторними проблемами. У 2008 році анонімна особа (може група осіб) під скромним псевдонімом Сатоші Накамото представили читачам білу книгу (white paper) "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". В цьому виданні представлена концепція децентралізованого виду цифрової валюти, яка працює на основі блокчейну – розподіленого реєстру транзакцій. У 2009 році ця ж група Накамото випустила першу версію програмного забезпечення для Bitcoin, а також здійснив першу транзакцію, надіславши 10 BTC програмісту Гелу Фінні. Активний розвиток криптовалют можемо продемонструвати наступними періодами (рис. 1).

Рисунок 1. Історичний розвиток криптовалют

Джерело: власна розробка авторів

Не дивлячись на те, що сьогодні криптовалюти вже є важливою частиною фінансової системи та технологій, їх термінологічна сутність та економічний зміст ще в достатній мірі не визначено. В цей час немає єдиної думки щодо визначення дефініції «криптовалюта». Переважна більшість дослідників називають цей вид валют інноваційною мережею певних платежів та новим представленням грошей. Пропозиції інших дослідників сутності криптовалюти заперечують відносити криптовалюту до грошей і пропонують її називати просто «цифровим активом». Узагальнення різних думок та підходів до визначення термінологічної сутності дефініції «криптовалюта» надано в табл. 1.

Таблиця 1. Визначення сутності поняття «криптовалюта» в різних джерелах

Джерело	Економічна сутність визначення криптовалюти
Мінцифри України [20]	Це цифровий актив, який емітується (створюється, випускається в обіг) в різного роду публічних блокчейнах
FATF [25]	Це децентралізована віртуальна валюта, яка заснована на принципах математики, є відкритою віртуальною валютою без центрального адміністратора та централізованого контролю або нагляду
Європейський центральний банк [25]	Криптовалюта – це цифрова форма вартості, яка випущена не головним банком або кредитно-фінансовою установою, яка при деяких обставинах може використовуватися як певна альтернатива офіційним грошам.
Офіційний сайт Bitcoin [17]	Це цифрова валюта, що використовує криптографію з метою забезпечення безпеки і перевірки здійснюваних транзакцій у своєму мережевому просторі
Польський національний банк [26]	Це представлення вартості в цифровому вигляді без правового статусу, не випускається та не гарантується головним банком чи державним органом, не прив'язане до законної валюти, але приймається деякими фізичними та юридичними особами в якості засобу обміну для операцій в електронній формі.
Танклевська Н., Петренко В., Карнаушенко А. [19]	Це віртуальна, універсальна, конвертована та децентралізована цифрова валюта, що може бути використана для розрахунків за фізичні товари (роботи та послуги), може накопичуватися, зберігатися, вкладатися; захищена певним криптографічним кодом, її емісією може займатися анонімно кожен бажаючий
Сословський В., Косовський І. [17]	Це засіб розрахунків в матеріальній формі, існує як програмний код, з використанням криптографічних захисних методів, випуск і облік є децентралізованим, але відомим всім учасникам. Є системою певних платежів, які утворює грошова одиниця розрахунку.
Молчанова Е., Солодковський Ю. [12]	Це фідучіарна валюта цифрова, її валютний курс встановлюється на основі вільного режиму та попиту і пропозиції на ринку валют з відсутністю контролю з боку головних банків країн.
Яцик Т. [21]	Це децентралізована цифрова валюта, її емісія та облік засновані на асиметричному застосуванні і шифруванні різних криптографічних моделей захисту.
Алексєєнко В., Чубарь О. [1]	Це нова валюта, існує в цифровому вигляді і в деяких випадках представляє собою альтернативу для офіційних грошей

Джерело: складено авторами за матеріалами [1, 12, 17, 19-21, 25, 26]

На основі узагальнення наведених в табл.1 визначень, пропонуємо ввести в науковий обіг визначення криптовалюти як економічної категорії наступним чином.

Криптовалюта – це новий вид грошей у вигляді цифрового або віртуального активу, який використовує при своєму створенні криптографію, що забезпечує йому безпеку транзакцій, контроль продукування нових одиниць і підтвердження передачі активів. Пропоноване визначення можемо доповнити основною відмінністю криптовалют від традиційних грошей, яка полягає у тому, що криптовалюти децентралізовані та працюють на основі блокчейн-технології, яка забезпечує прозорість і незмінність даних. Криптовалюту можна використовувати для потреб товарно-грошового обігу, інвестування, заощаджень. Вона надійно захищена криптографічним кодом, який неможливо підробити або скопіювати. Емітувати криптовалюту може кожний бажаючий при наявності Інтернету і необхідного обладнання, а також при дотриманні повної анонімності емітента.

Важливою задачею, на нашу думку, є класифікація криптовалют. Детальна класифікація валют цифрової сфери допомагає краще зрозуміти їх широку різноманітність та теоретико-методичну сутність. Для початку розглянемо основні види цифрових валют та визначимо їх головні характеристики, які покладено в основу цього феномену в області фінансів.

Слід відмітити, що крім цифрових валют, в кожній країні існують також і електронні гроші, сутність яких суттєво відрізняється від криптовалют. На наш погляд, електронні гроші це теж саме що і реальні гроші, які знаходяться в електронному гаманці. Електронний гаманець – це відповідний пристрій або певне програмне забезпечення, в якому є можливість зберігати, накопичувати та використовувати на власний розсуд електронні гроші: купувати товари, оплачувати послуги, переказувати на інші рахунки, обмінювати на інші кошти (як готівкові, так і безготівкові). В нашій країні модель «електронного гаманця» затверджена Законом України «Про платіжні послуги» [16] і трактується як «рахунок для обліку, зберігання електронних грошей і здійснення операцій з ними». Найбільш популярними електронними гаманцями в нашій країні є Visa і MasterCard. Дефініція «електронні гроші» включає в себе практично всі популярні на сьогодні платіжні системи, включаючи PayPal та take in.

Певним різновидом цифрової валюти є віртуальна валюта, яка по свої сутність є нерегульованою цифровою валютою. Особливість її в тому, що вона представляється тільки в цифровій формі. Важливо наголосити на тому, що віртуальна валюта не продукується головним банком країни. Частіше всього її випускають і контролюють самі розробниками, а використовують та приймають в електронному вигляді члени відповідної віртуальної спільноти.

Криптовалюта також представляє собою певний тип цифрової валюти, тільки це не електронні гроші і не їх різновид, так як вона не підлягає регулюванню випуску банками чи фінансовими установами [2, 11, 13].

Головне розрізнати, що усі криптовалюти – це цифрові валюти, але не всі валюти цифрового поля є криптовалютами. Певна взаємозалежність цифрових грошей, віртуальних валют і криптовалют представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Підпорядкованість цифрових валют
Джерело: складено авторами за матеріалами [3]

Існуючі в літературі пропозиції класифікації криптовалют [1, 8, 12, 15] передбачають обмежений склад критеріїв класифікації, частіше всього дослідники розділяють криптовалюти за видом одиниці виміру криптовалюти, за рівнем централізації та за способом емісії. При цьому класифікація криптовалют включає в себе кілька основних видів, кожен з яких має свої унікальні характеристики і призначення. Важливо розуміти відмінності між ними, щоб ефективно використовувати цифрову валюту.

Пропонуємо розширити склад критеріїв класифікації криптовалюти, додавши до вже існуючих критеріїв: за функціональним призначенням та за рівнем консенсу. Пропозиції авторів щодо класифікації криптовалют представлені в табл. 2.

Таблиця 2. Класифікація криптовалют за різними критеріями

Назва	Сфера використання	Приклади
<i>Критерій класифікації «За функціональним призначенням»</i>		
Платіжні (валютні) криптовалюти	Для розрахунків і зберігання вартості.	Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash, (BCH) Litecoin (LTC)
Смарт-контрактні платформи	Підтримують створення децентралізованих додатків (dApps) та смарт-контрактів.	Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BNB), Cardano (ADA), Solana (SOL).
Стейблкоїни	Прив'язані до фіатних валют або активів, мають стабільну ціну.	Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (DAI).
Приватні (анонімні) криптовалюти	Орієнтовані на забезпечення конфіденційності транзакцій.	Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash (DASH).
Токени управління (Governance Tokens)	Для голосування та управління проєктами.	Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Maker (MKR).
DeFi-токени (децентралізовані фінанси)	Використовуються у фінансових сервісах без посередників.	Chainlink (LINK), Compound (COMP), Curve DAO (CRV).
NFT (невзаємозамінні токени)	Використовуються для підтвердження унікальності цифрових активів.	Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), ApeCoin (APE).
Метавесвітні та ігрові токени	Використовуються в іграх та метавесвітах.	Axie Infinity (AXS), Gala (GALA), Enjin Coin (ENJ).
<i>Критерій класифікації «За рівнем централізації»</i>		
Децентралізовані	Працюють без єдиного керуючого центру, мережа підтримується нодами.	Bitcoin, Ethereum, Monero.
Централізовані	Контролюються конкретною організацією або командою розробників.	XRP (Ripple), Binance Coin (BNB).
<i>Критерій класифікації «За механізмом консенсусу»</i>		
Proof of Work (PoW)	Майнери при цьому виконують досить складні розрахунки при підтвердженні транзакцій.	Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Monero (XMR).
Proof of Stake (PoS)	Транзакції перевіряють валідатори, які володіють певною кількістю монет.	Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL).
Delegated Proof of Stake (DPoS)	Користувачі голосують за делегатів, які підтверджують транзакції.	TRON (TRX), EOS (EOS).
Proof of Authority (PoA)	Валідацію здійснюють довірені учасники мережі.	VeChain (VET), Binance Smart Chain (BSC).
<i>Критерій класифікації «За способом емісії»</i>		
Майнінгові	Нові монети створюються через видобуток (майнінг)	Bitcoin, Ethereum (до переходу на PoS).
Преємітовані	Випускаються одразу в повному обсязі.	Приклади: XRP (Ripple), Stellar (XLM).
Інфляційні	Немає обмежень у випуску	Dogecoin
Дефляційні	Обмежена емісія	Bitcoin

Джерело: власна розробка авторів

Криптовалюти, на наш погляд, не слід вважати конкурентами для офіційних централізованих національних валют чи для фондових інструментів, які традиційно використовуються. Криптовалюта є чимось таким, що співіснує разом з традиційними фінансовими ринками, наприклад, як золото. Ряд експертів висловлюють, на їх думку, обґрунтоване занепокоєння, що використання криптовалют з високоволатильним змістом у диверсифіковані фінансові портфелі може створити на світових фінансових ринках високі комерційні ризики у випадку значного обвалу цін (а це буває досить часто) на криптовалюту, як це, наприклад, сталося з цінними іпотечними паперами, що спровокувало світову фінансову кризу ще у 2008 році. На наш погляд, такі побоювання не мають під собою підстав, так як криптовалюти на сьогодні становлять все ще незначну долю загальносвітових фінансових активів (за оцінками провідних експертів близько 0,2 % світової грошової пропозиції). Тому малоімовірно, що обвал цієї маси матиме досить вагомий вплив як на світові, так і на національні фінансові ринки.

Таблиця 3. Переваги і недоліки криптовалют

Переваги криптовалют		Недоліки криптовалют	
Назва та зміст	Коментар	Назва та зміст	Коментар
<i>Децентралізація</i>		<i>Висока волатильність</i>	
Криптовалюти працюють на блокчейн-технології, що виключає необхідність центрального банку чи уряду для контролю. Користувачі мають повний контроль над своїми активами	Децентралізація дає більше свободи, але також створює проблеми з регулюванням та безпекою.	Курс може змінюватися на десятки відсотків за день. Великі ризики для інвесторів і трейдерів.	Волатильність робить криптовалюту менш надійною як платіжний засіб.
<i>Швидкість та доступність транзакцій</i>		<i>Регуляторні ризики</i>	
Міжнародні перекази в криптовалюті можуть займати від кількох секунд до кількох хвилин (залежно від мережі). Висока доступність: достатньо мати інтернет і криптогаманець	Це особливо корисно для країн із жорсткими фінансовими обмеженнями або слабкою банківською системою	Багато урядів вводять обмеження або навіть забороняють криптовалюту. В майбутньому можуть з'явитися жорсткіші закони, які ускладнять використання криптовалют	Регулювання може або стабілізувати ринок, або сильно обмежити його
<i>Низькі комісії</i>		<i>Ризик зламів та шахрайства</i>	
У порівнянні з традиційними банками або платіжними системами (PayPal, SWIFT), криптовалютні транзакції можуть мати значно нижчу комісію	Винятком є періоди високого навантаження мережі, коли комісії можуть різко зрости (наприклад, у Bitcoin або Ethereum)	Криптовірки та гаманці часто стають мішенями хакерів. Фішингові атаки, скам-проекти та відсутність гарантій повернення коштів	Безпека залежить від користувача—якщо він не захищає свої ключі, кошти можуть бути втрачені назавжди
<i>Анонімність та конфіденційність</i>		<i>Обмежене прийняття</i>	
Криптовалюти дозволяють проводити платежі без розкриття особистої інформації. Використання технологій, таких як Monero або Zcash, підвищує конфіденційність.	Це може бути як плюсом, так і мінусом. Анонімність приваблює шахраїв і злочинців.	Незважаючи на значну популярність, криптовалюти ще не стали загальноприйнятим платіжним засобом. Деякі компанії приймають Bitcoin, але більшість традиційного бізнесу все ще працює з фіатними грошима.	Для масового прийняття потрібно більше регуляторної визначеності та стабільності цін.
<i>Інвестиційний потенціал</i>		<i>Проблеми масштабування</i>	
Висока волатильність дозволяє отримати значні прибутки (але і втрати). Криптовалюти, такі як Bitcoin, стали «цифровим золотом» і засобом збереження капіталу.	Для інвесторів це шанс отримати прибуток, але також високі ризики втрат.	Високе навантаження на мережу призводить до повільної обробки транзакцій (у Bitcoin та Ethereum). Впровадження рішень, таких як Lightning Network, допомагає, але проблема залишається.	Якщо криптовалюти не зможуть швидко масштабуватися, вони програють традиційним фінансовим системам.
<i>Доступність</i>		<i>Технічні складнощі</i>	
Криптовалюту має можливість споживати кожний, хто має доступ до Інтернету. Тому це робить її доступною для всіх з обмеженим доступом до прямих банківських послуг	Поширення інтересу до криптовалют сприяє комп'ютерній грамотності	Використання криптовалют викликає складнощі у людей, які в недостатній мірі знайомі з технологіями їх створення, зберігання та використання	Потрібно знати, як діють крипто-гаманці, блокчейн і інші складові, щоб ефективно їх використовувати

Джерело: власна розробка авторів

Проведене дослідження свідчить про те, що криптовалютам притаманні як ряд позитивних характеристик, так і низка певних викликів, які обмежують їх розвиток, накопичення та використання. Криптовалюти стали в наш час важливою частиною фінансового ринку, пропонуючи як революційні можливості, так і значні ризики (табл. 3).

Дані, що представлено в табл. 3 свідчать про те, що криптовалюти мають величезний потенціал, але ще на сьогодні залишаються високоризиковим активом. Вони дають фінансову свободу, але водночас мають проблеми з безпекою, регулюванням та прийняттям у реальному світі. Інвесторам і користувачам варто зважувати всі ризики перед тим, як входити у ринок криптовалют.

Як економічна категорія криптовалюта має свої принципи формування і функції існування. Основні принципи формування криптовалюти та їх короткий коментар представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Принципи формування і використання криптовалют

Джерело: власна розробка авторів

Наведені на рис.3 принципи формують основу будь-якої криптовалюти та визначають її функціонування. В цілому, роль і значення криптовалюти на національному і світовому ринку фінансів можна, на наш погляд, пояснити з використанням системи базових принципів (рис.3), на використанні яких і побудована сучасна криптоекономіка.

Криптовалюта виконує кілька основних функцій, які роблять її важливим фінансовим інструментом у сучасному цифровому світі. Найбільш важливі функції криптовалют та їх економічний зміст наведено в табл. 4.

Криптовалюти мають значний вплив на керівні органи (уряди, парламент) всіх країн, а також на регулятивні органи, заставляючи їх переглядати існуюче законодавство присвячене віртуальним активам. Реакція держав на зростаючу роль криптовалют варіюється: одні прагнуть обмежити їх використання, інші ж інтегрують цю технологію чи методику у власну фінансову систему та фіскальні закони.

Таблиця 4. Функції криптовалют та їх економічний зміст

Назва функції	Економічна характеристика
<i>Засіб обміну</i>	Криптовалюта використовується для здійснення транзакцій між користувачами без посередників. Завдяки технології блокчейн такі перекази швидкі, безпечні та не потребують банківських установ
<i>Засіб збереження повної вартості</i>	Подібно до золота чи фіатних грошей, криптовалюти можуть слугувати засобом збереження вартості. Наприклад, Bitcoin розглядається як "цифрове золото" через обмежену емісію та дефляційний механізм
<i>Одиниця обліку</i>	Ціна товарів і послуг може виражатися в криптовалюті. Наприклад, Bitcoin або Ethereum використовуються для оцінки вартості активів, токенів або навіть зарплат у деяких компаніях
<i>Децентралізоване фінансування (DeFi)</i>	Криптовалюти використовуються у фінансових системах без банків. Смарт-контракти дозволяють надавати кредити, страхування або отримувати відсотки на депозити без посередників
<i>Анонімність та конфіденційність</i>	Деякі криптовалюти (наприклад, Monero або Zcash) пропонують підвищену конфіденційність, приховуючи деталі транзакцій від сторонніх осіб
<i>Токенізація активів</i>	Криптовалюти та блокчейн дозволяють створювати цифрові представлення активів – нерухомості, акцій або мистецтва (NFT), що полегшує їх обіг
<i>Автоматизація через смарт-контракти</i>	Смарт-контракти (Ethereum, Solana, BNB Chain) дозволяють автоматизувати угоди та взаємодію між користувачами без ніяких посередників, це зменшує витрати та сприяє підвищенню надійності процесів.

Джерело: власна розробка авторів

Як ми вже відмічали, основними перевагами криптовалют є дешевизна та безперешкодність транзакцій (табл. 3). Багато інвесторів розглядають їх як спосіб диверсифікації портфелів. У періоди економічних труднощів криптовалюта може слугувати альтернативним активом, що ускладнює для урядів контроль за централізованими валютами та державними активами. Однак стрімке зростання вартості та кількості криптовалют створює серйозні виклики для існуючої в країні банківської та фінансової систем. Головні банки країн стикаються з труднощами у регулюванні монетарної політики, оскільки криптовалюти можуть певним чином впливати на такі макроекономічні показники, як інфляція, процентні ставки, а також обмінні курси.

Криптовалюти здатні певним чином змінювати ринкову пропозицію грошей, що безпосередньо впливає на рівень цін і споживання. Традиційно уряди регулюють інфляцію шляхом зміни обсягів виробництва чи коригування цін. Однак широке використання криптовалют може знизити попит на валюту країни, що спричиняє її девальвацію та посилення інфляційних процесів. Це впливає навіть на тих мешканців країни, які не користуються криптоактивами.

Окрім цього, криптовалюти можуть певним чином впливати на відсоткові ставки, на монетарну політику країни з використанням трьох базових шляхів: зміна ролі центрального банку як головного з існуючих в країні банків; значне впливання на його виробничі функції як офіційного банкіра уряду; ускладнюючи механізми контролю кредитування та управління грошовими потоками.

У сучасних умовах криптовалюти впливають на всі сфери діяльності суспільства. Їхній вплив охоплює економіку, фінанси, державне управління та навіть соціальні аспекти, змушуючи уряди шукати нові способи регулювання та адаптації до цифрової епохи.

Криптовалюти суттєво змінюють фінансову систему та суспільне життя, впливаючи на економіку, соціальні відносини та державне управління. Економічна характеристика впливу криптовалют на суспільну сферу, на життя населення країни по різних напрямкам представлена нами в табл. 5.

Таблиця 5. Економічна характеристика впливу криптовалют на суспільну сферу та на життя населення країни

Економічна характеристика впливу криптовалют на суспільну сферу та на життя населення країни	
1	2
<i>Фінансова доступність і інклюзія</i>	Криптовалюти дозволяють громадянам отримати відповідний доступ до можливих фінансових послуг без банків, що особливо важливо для регіонів із низьким рівнем фінансової інфраструктури. Це сприяє розвитку малого бізнесу та покращенню добробуту населення
<i>Вплив на ринок праці</i>	Криптоіндустрія створює в країні нові робочі місця у різних сферах блокчейн-технологій, трейдингу, аналітики та безпеки. Водночас автоматизація фінансових процесів може скоротити попит на традиційні банківські спеціальності
<i>Інвестиційна привабливість та ризики</i>	Криптовалюти стали альтернативним інструментом інвестування. Висока волатильність і відсутність регулювання створюють як можливості швидкого збагачення, так і ризики втрати капіталу, що може негативно впливати на соціальну стабільність
<i>Тьнова економіка та фінансова безпека</i>	Анонімність криптовалют сприяє як законним, так і незаконним транзакціям. Це створює виклики для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням злочинності, змушуючи держави посилювати регулювання

Продовження таблиці 5

1	2
<i>Вплив на державну фінансову політику</i>	Децентралізований характер криптовалют ускладнює контроль за фінансовими потоками, що може знижувати ефективність монетарної політики держави, посилюючи економічну нестабільність у разі масового використання криптоактивів
<i>Грошові перекази</i>	Грошові перекази з-за кордону відіграють значну роль у економіці, яка розвивається. Традиційні послуги переказів мають високі комісії та тривалий час обробки. Криптовалюти змінюють це, забезпечують недорогі та швидкі міжнародні транзакції.
<i>Соціальна нерівність</i>	Попри можливість фінансової інклюзії, криптовалютний ринок залишається високотехнологічною сферою, що створює бар'єри для менш фінансово грамотного населення. Це може посилювати соціальну поляризацію
<i>Фінансування проєктів</i>	ІСО та токенизація це можливість стартапів і підприємців легше подолати шлях до фінансування. Створюючи токени на блокчейн-платформах, можна залучати важливих інвесторів, стимулювати економічну активність.
<i>Зміни у споживчих звичках</i>	Криптовалюти дозволяють людям швидше та дешевше проводити міжнародні платежі, змінюючи традиційні фінансові звички. Вони також сприяють розвитку цифрової економіки та електронної комерції
<i>Освіта</i>	Розвиток криптовалюти веде до зростання попиту на цифрову освіту і знання в сфері блокчейну, це дає населенню нові знання в час цифрової епохи.
<i>Інноваційні технології</i>	Криптовалюти спричинили посилення розвитку освіти та інновацій. Технологія блокчейн, що покладена в основу криптовалют, досліджена для всіх можливих випадків використання, в тому числі і в управлінні ланцюгами поставок, моніторингу власності на земельні ділянки, системи голосування на виборах.

Джерело: складено авторами за матеріалами [1, 18]

Криптовалюти мають як позитивний, так і негативний вплив на суспільство. Вони відкривають нові можливості для економічного розвитку, але водночас створюють ризики, що вимагають врегулювання на рівні державної політики.

Висновки

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити низку узагальнень і практичних висновків щодо ролі криптовалюти в системі економічного потенціалу підприємства. По-перше, криптовалюта є не просто альтернативним засобом накопичення або обміну вартості, але й стратегічним ресурсом, здатним суттєво впливати на фінансову гнучкість, інвестиційну привабливість та загальну конкурентоспроможність підприємства. Її особливості, зокрема децентралізованість, прозорість транзакцій, високий рівень ліквідності та можливість використання в глобальному масштабі, надають підприємствам нові інструменти управління капіталом. По-друге, аналіз показав, що методичне осмислення криптовалюти потребує поєднання елементів фінансового менеджменту, інформаційних технологій та стратегічного управління. Це вимагає перегляду традиційних підходів до оцінки економічного потенціалу, розширення структури фінансових активів підприємства та розробки спеціальних механізмів обліку, аналізу і ризик-менеджменту щодо криптовалютних активів. По-третє, інтеграція криптовалюти в господарську діяльність підприємства повинна супроводжуватись створенням відповідного нормативно-правового забезпечення, внутрішніх політик безпеки, а також інституціональних умов для взаємодії з фінансовими ринками. З урахуванням високого ступеня волатильності та регуляторних обмежень, використання криптовалюти повинно базуватись на чітко сформульованій стратегії ризик-менеджменту.

Таким чином, криптовалюта виступає перспективною складовою економічного потенціалу підприємства, що, за умов належного методичного забезпечення та стратегічного підходу, здатна стати важливим фактором інноваційного розвитку бізнесу, сприяти фінансовій диверсифікації та забезпечувати гнучке реагування на зміни зовнішнього середовища. Подальші дослідження в цій сфері мають бути зосереджені на практичних аспектах впровадження криптовалютних інструментів у діяльність підприємств, розробці адаптивних моделей оцінки їх впливу на економічні показники та створенні ефективної системи нормативного регулювання цифрових активів у господарській практиці.

Abstract

The article studies the theoretical and methodological foundations of the functioning of cryptocurrency as a modern financial instrument, as an effective innovative financial instrument in the system of economic potential of an enterprise. The essence of cryptocurrency is revealed from the point of view of its role in the formation of financial resources, ensuring solvency and increasing the competitiveness of business entities in the context of economic science, its key characteristics and functions are determined. The author's definition of the term "cryptocurrency" as a new type of money in the form of a digital or virtual asset, which uses cryptography in its creation, which provides it with the security of transactions, control the production of new units and confirmation of the transfer of assets. It is proposed to expand the composition of criteria for classifying cryptocurrency, adding to the existing criteria: by functional purpose and by the level of consensus. The expediency of using

cryptocurrencies in entrepreneurial activity in the context of digitalization of the economy is substantiated. The advantages and risks of integrating cryptocurrencies into the financial strategy of an enterprise are analyzed, as well as methodological approaches to assessing their impact on the overall economic potential are proposed. The authors offer practical recommendations for effective management of cryptocurrency assets, taking into account the modern regulatory framework and technological changes. The authors analyze institutional transformations in the cryptocurrency markets, in particular in Ukraine, and propose a methodological model of institutions of the cryptocurrency market. The economic characteristics of the impact of cryptocurrencies on the public sphere and on the life of the country's population are provided. It is determined that in modern conditions, cryptocurrencies affect all spheres of society. Their impact covers the economy, finance, public administration and even social aspects, forcing governments to look for new ways to regulate and adapt to the digital age. Cryptocurrencies significantly change the financial system and public life, affecting the economy, social relations, and public administration. The article proves that cryptocurrency is a promising component of the economic potential of an enterprise, which, under the conditions of proper methodological support and a strategic approach, can become an important factor in innovative business development, promote financial diversification and provide a flexible response to changes in the external environment. It is noted that the introduction of cryptocurrencies is accompanied by significant commercial risks associated with regulatory uncertainty, volatility and security. Therefore, further research in this area should be focused on the practical aspects of the introduction of cryptocurrency tools in the activities of enterprises and organizations, the development of adaptive models for assessing their impact on economic indicators, increasing economic potential and creating an effective regulatory system digital asset in business practice.

Список літератури:

1. Алексєєнко В., Чубарь О. Криптовалюти: економічна сутність, історія розвитку та роль на світовому фінансовому ринку // Наукові перспективи. Серія «Економіка». № 1(43) (2024). DOI: 10.52058/2708-7530-2024-1(43)-340-358.
2. Гонак І.М. Теоретичне обґрунтування визначення криптовалюти як грошей // Інноваційна економіка. 2021. №5-6. С.123-130.
3. Кіщук А.П. Вплив цифрових валют на розвиток міжнародних економічних відносин // Дипломна робота. Київ: НАУ, 2024. 87 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://er.nau.edu.ua/items/9d8acca4-7750-4766-b0b4-ebba6900a689>.
4. Куцевол М.А., Шевченко-Наумова О.А. Поняття та економічна природа криптовалюти. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf>.
5. Лукач А.М. Економіко-математичне моделювання ефективної стратегії розвитку оподаткування ринку криптовалюти в Україні // Магістерська дисертація. Київ: НТУУ «КПІ», 2021. 73 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ela.kpi.ua/items/d6dfd8b2-e13a-476b-8657-0d66e6b06654>.
6. Макурін А.А. Теоретичні передумови виникнення криптовалюти // Економічний простір, 2019. №146, с. 71-81. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/122>.
7. Макурін А.А. Економіко-правовий ризик використання криптовалюти // Економічний простір. 2020. № 161. С. 119-123.
8. Макурін А.А., Тарасова Т.О. Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно з реальними грошовими коштами // Бізнес Інформ. 2020. № 8. С. 190-196.
9. Макурін А.А. Криптовалютні активи у системі фінансового обліку // Проблеми економіки. 2020. №3 (45). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyutni-aktivu-u-sistemi-finansovogo-obliku>.
10. Макурін, А.А. (2020). Економіко-правовий ризик використання криптовалюти // Економічний простір, (161), 119-123. DOI: 10.32782/2224-6282/161-22.
11. Мерінова С.В., Половенко Л.П. Роль криптовалюти у цифровій економіці // Вісник ХДУ Серія Економічні науки. № 42. 2021. DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2021-42-12.
12. Молчанова Е., Солодковський Ю. Глобальна сервісна природа сучасних криптовалют // Міжнародна економічна політика. 2014. № 1. С. 60-79. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Мер_2014_1_6.pdf.
13. Назаренко О.В., Ликова В.В. Криптовалюта: інтерпретація, організаційні аспекти державного регулювання та облікового відображення // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 25-30.
14. Офіційний сайт Bitcoin. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://bitcoin.org/uk/vocabulary#address>.
15. Петрук О.М., Новак О.С. Сутність криптовалюти як методологічна передумова її облікового відображення // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 4(82). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7302>.

16. Про віртуальні активи / Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text>.
17. Сословський В.Г., Косовський І.О. Ринок криптовалют як система // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2016. 2. С. 236-246.
18. Стефашин Д. Криптовалюти: зміст, перспективи поширення та застосування. 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/123456789/23203/1/Stefa_shyn_Vaka_lavrsk_a_robota%20.pdf.
19. Танклевська Н.С., Петренко В.С., Карнаушенко А.С. Економічна сутність та види криптовалют у світі // Бізнес-навігатор, 2021. Вип. 4–2. С. 133-138.
20. Форсайт «Віртуальні активи в Україні – 2030» // Міністерство цифрової трансформації України. 2021. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cms.thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/Форсайт_Віртуальні_активи_в_Україні_–_2030_Підсумковий_звіт.pdf.
21. Яцик Т. Сутність криптовалют та етапи її розвитку у фінансовому обліку // Молодий вчений, 2018. 3 (55): 385-390.
22. Cryptocurrency across the world. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://triple-a.io/cryptocurrency-ownership>.
23. European Central Bank. "Virtual Currency Schemes". 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf>.
24. FATF (2019), Керівництво щодо ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів, FATF, Париж. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBAvirtual-assets.html>.
25. Panetta F. The Wild West of crypto finance // European Central Bank. 2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220425~6436006db0.en.html>.
26. Poskart R. Cryptocurrencies in the light of money definitions // European Research Studies Journal. 2020. №23. С. 905-915.

References:

1. Alekseenko, V., & Chubar, O. (2024). Cryptocurrencies: Economic essence, development history and role in the global financial market. *Scientific Perspectives. Series "Economics"*, 1(43), 340-358. DOI: 10.52058/2708-7530-2024-1(43)-340-358 [in Ukrainian].
2. Honak, I.M. (2021). Theoretical justification of defining cryptocurrency as money. *Innovative Economy*, (5-6), 123-130 [in Ukrainian].
3. Kishchuk, A.P. (2024). The impact of digital currencies on the development of international economic relations (Bachelor's thesis, National Aviation University). Retrieved from: <https://er.nau.edu.ua/items/9d8acca4-7750-4766-b0b4-ebba6900a689> [in Ukrainian].
4. Kutsevol, M.A., & Shevchenko-Naumova, O.A. (n.d.). The concept and economic nature of cryptocurrency. Retrieved from: <http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf> [in Ukrainian].
5. Lukach, A.M. (2021). Economic-mathematical modeling of an effective strategy for taxation of the cryptocurrency market in Ukraine (Master's thesis, NTUU "KPI"). Retrieved from: <https://ela.kpi.ua/items/d6dfd8b2-e13a-476b-8657-0d66e6b06654> [in Ukrainian].
6. Makurin, A.A. (2019). Theoretical prerequisites for the emergence of cryptocurrency. *Economic Space*, (146), 71-81. Retrieved from: <https://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/122> [in Ukrainian].
7. Makurin, A.A. (2020). Economic and legal risk of using cryptocurrency. *Economic Space*, (161), 119-123 [in Ukrainian].
8. Makurin, A.A., & Tarasova, T.O. (2020). Accounting for cryptocurrency in enterprise settlements compared to real cash. *Business Inform*, (8), 190-196 [in Ukrainian].
9. Makurin, A.A. (2020). Cryptocurrency assets in the financial accounting system. *Economy Problems*, (3)(45). Retrieved from: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyutni-aktivi-u-sistemi-finansovogo-obliku> [in Ukrainian].
10. Makurin, A.A. (2020). Economic and legal risk of using cryptocurrency. *Economic Space*, (161), 119-123. DOI: 10.32782/2224-6282/161-22 [in Ukrainian].
11. Merinova, S.V., & Polovenko, L.P. (2021). The role of cryptocurrency in the digital economy. *Herald of KSU. Economic Sciences Series*, (42). DOI: 10.32999/ksu2307-8030/2021-42-12 [in Ukrainian].
12. Molchanova, E., & Solodkovskiy, Y. (2014). The global service nature of modern cryptocurrencies. *International Economic Policy*, (1), 60-79. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mep_2014_1_6.pdf [in Ukrainian].

13. Nazarenko, O.V., & Lykova, V.V. (2019). Cryptocurrency: Interpretation, organizational aspects of state regulation, and accounting representation. *Investments: Practice and Experience*, (24), 25-30 [in Ukrainian].
14. Bitcoin.org. (n.d.). Glossary: Address. Retrieved from: <https://bitcoin.org/uk/vocabulary#address> [in Ukrainian].
15. Petruk, O.M., & Novak, O.S. (n.d.). The essence of cryptocurrency as a methodological prerequisite for its accounting reflection. *Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Economic Sciences Series*, 4(82). Retrieved from: <https://eztuir.ztu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7302> [in Ukrainian].
16. Verkhovna Rada of Ukraine. (2022). On virtual assets: Law of Ukraine No. 2074-IX of February 17, 2022. Retrieved from: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text> [in Ukrainian].
17. Soslovskiy, V.H., & Kosovskyi, I.O. (2016). The cryptocurrency market as a system. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, (2), 236-246 [in Ukrainian].
18. Stefashyn, D. (2022). Cryptocurrencies: Content, prospects for distribution and application (Bachelor's thesis). Retrieved from: https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/123456789/23203/1/Stefashyn_Bakalavrskya_robota%20.pdf [in Ukrainian].
19. Tanklevska, N.S., Petrenko, V.S., & Karnaushenko, A.S. (2021). Economic essence and types of cryptocurrencies in the world. *Business Navigator*, (4–2), 133-138 [in Ukrainian].
20. Ministry of Digital Transformation of Ukraine. (2021). Foresight "Virtual Assets in Ukraine – 2030". Retrieved from: https://cms.thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/Форсайт_Віртуальні_активи_в_Україні_-_2030_Підсумковий_звіт.pdf [in Ukrainian].
21. Yatsyk, T. (2018). The essence of cryptocurrency and stages of its development in financial accounting. *Young Scientist*, 3(55), 385-390 [in Ukrainian].
22. TripleA. (n.d.). Cryptocurrency across the world. Retrieved from: <https://triple-a.io/crypto-ownership> [in English].
23. European Central Bank. (2015). Virtual currency schemes. Retrieved from: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf> [in English].
24. Financial Action Task Force (FATF). (2019). Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers. FATF. Retrieved from: <http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Guidance-RBA-virtual-assets.html> [in Ukrainian].
25. Panetta, F. (2022, April 25). The Wild West of crypto finance. European Central Bank. Retrieved from: <https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220425~6436006db0.en.html> [in English].
26. Poskart, R. (2020). Cryptocurrencies in the light of money definitions. *European Research Studies Journal*, 23, 905-915 [in English].

Посилання на статтю:

Перерва П.Г. Теоретико-методична сутність криптовалюти як складової економічного потенціалу підприємства / П.Г. Перерва, Є.С. Мехович // *Економічний журнал Одеського політехнічного університету*. – 2025. – № 2 (32). – С. 86-97. – Режим доступу: <https://economics.net.ua/ejopu/2025/No2/86.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.02.2025.10. DOI: 10.5281/zenodo.15758336.

Reference a Journal Article:

Pererva P.G. The Theoretical and Methodological Essence of Cryptocurrency as a Component of the Economic Potential of the Enterprise / P.G. Pererva, Ye.S. Mekhovych // *Economic journal Odesa polytechnic university*. – 2025. – № 2 (32). – P. 86-97. – Retrieved from: <https://economics.net.ua/ejopu/2025/No2/86.pdf>. DOI: 10.15276/EJ.02.2025.10. DOI: 10.5281/zenodo.15758336.

